

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 193 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	

DAVLAT KORXONALARIDA MOLIYAVIY SAMARADORLIK VA UNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI

Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li

TDIU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlikni oshirish va uni boshqarish tizimini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflarni qo'llash chora-tadbirlari ko'rib chiqiladi. Moliyaviy samaradorlikni ta'minlash uchun investitsiyalarni samarali boshqarish, xarajatlarni optimallashtirish, shaffoflikni oshirish va boshqaruvni yaxshilash muhim omillar hisoblanadi. Maqolada davlat korxonalarida moliyaviy resurslarni boshqarishning zamonaviy usullari va ularning samaradorligini oshirish yuzasidan takliflar keltirilgan. Shuningdek, davlat korxonalarida moliyaviy monitoringni kuchaytirish va risklarni kamaytirish yo'nalishlari tahlil qilingan. Bu tadqiqot davlat moliya sektorini samarali boshqarish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: moliyaviy samaradorlik, davlat korxonalari, xalqaro standartlar, ISO, xalqaro moliya.

Abstract: This article examines measures to improve financial efficiency and enhance the management system in state-owned enterprises. Key factors for ensuring financial efficiency include effective investment management, cost optimization, increasing transparency, and improving governance. The article presents modern methods of managing financial resources in state-owned enterprises and offers suggestions for improving their efficiency. It also analyzes directions for strengthening financial monitoring and reducing risks in state-owned enterprises. This research is crucial for effective financial management in the public sector and ensuring economic stability.

Key words: financial efficiency, state-owned enterprises, international standards, ISO, international finance.

Аннотация: Данная статья рассматривает меры по повышению финансовой эффективности и совершенствованию системы управления в государственных предприятиях. Для обеспечения финансовой эффективности ключевыми факторами являются эффективное управление инвестициями, оптимизация расходов, повышение прозрачности и улучшение управления. В статье приведены современные методы управления финансовыми ресурсами в государственных предприятиях и предложения по повышению их эффективности. Также проанализированы направления усиления финансового мониторинга и снижения рисков в государственных предприятиях. Исследование имеет важное значение для эффективного управления финансами в государственном секторе и обеспечения экономической стабильности.

Ключевые слова: финансовая эффективность, государственные предприятия, международные стандарты, ISO, международные финансы.

KIRISH

Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlikni ta'minlash va boshqaruv tizimini takomillashtirish masalalari iqtisodiyotda davlat ishtirokini optimallashtirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Davlat korxonalari, odatda, strategik

ahamiyatga ega tarmoqlarda faoliyat yuritib, infratuzilmani rivojlantirish, iqtisodiy xavfsizlikni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish kabi vazifalarni bajaradi. Biroq, korporativ boshqaruv darajasining pastligi, shaffoflikning yetarli emasligi va samarasiz qarorlar qabul qilinishi ushbu korxonalar faoliyatida moliyaviy ko'rsatkichlarning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois, davlat korxonalarining moliyaviy boshqaruvini mustahkamlash, rizq yuki va foyda marjasini to'g'ri taqsimlash, korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish zarurati dolzarb bo'lib qolmoqda. Xalqaro standartlar va ilg'or tajribalarga asoslangan holda, audit va nazorat mexanizmlarini kuchaytirish, tejamkorlik va innovatsion yondashuvlarni qo'llash orqali ushbu korxonalar iqtisodiyotda barqaror o'sish hamda ijtimoiy maqsadlarni amalga oshirishda samarali institutga aylanishi mumkin. Mazkur maqolada davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlikni oshirishga oid muhim omillar, boshqaruv tizimini takomillashtirish yo'nalishlari va ular bilan bog'liq amaliy tavsiyalar atroflicha tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turli mamlakatlarda davlat korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlari bo'yicha ko'plab tadqiqotlar o'tkazilgan. Ushbu tadqiqotlar davlat korxonalarining mustahkam va kamchiliklari bo'lgan moliyaviy ko'rsatkichlarini aniqladi. Masalan, A.Assagaf va H.Ali[1] tomonidan o'tkazilgan tadqiqot ularning iqtisodiy natijalarini cheklovchi bir nechta omillarni kashf etdi. Buning sabablaridan biri shundaki, ayrim korxonalarda past rentabellik tafovuti kuzatiladi. Davlat korxonalarini narxlash siyosati hukumat tomonidan qaror qabul qilinganligi va ko'pincha xususiy raqobatchilarga nisbatan pastroq belgilanganligi sababli, ularning daromadi ko'pincha operatsiya xarajatlarining yukidan past bo'ladi. Bunday narxlash siyosati davlat korxonalarini tomonidan mahsulot va xizmatlarning qulay narxlarda taklif etilishiga olib keladi, bu esa foyda marjalarini cheklaydi va moliyaviy ko'rsatkichlarga ehtiyotkor ta'sir o'tkazadi.

W.Megginson va J.Netter[2] tadqiqotida davlat korxonalarining moliyaviy samaradorligi hamda xususiylashtirish jarayonlari chuqur tahlil qilingan. Mualliflar turli davlatlarda o'tkazilgan empirik tadqiqotlar asosida korporativ boshqaruv va moliyaviy natijalar o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadilar. Ushbu maqola, xususan, davlat korxonalarida samaradorlikni oshirish uchun xususiy investitsiyalar, raqobat muhiti va strategik sheriklikning ahamiyatini empirik misollar bilan asoslaydi.

A.Shleifer va R.Vishny[3] muallifligidagi klassik ishda korporativ boshqaruvning muhim elementlari, egalik va nazorat o'rtasidagi munosabatlar hamda agentlik muammolari haqida nazariy xulosalar chiqaradilar. Mavzuga doir ravishda, davlat korxonalarida boshqaruv kengashlari va agentlik muammosi qanday hal qilinishini tahlil qilish mumkin. Maqolada davlatchilik ishtirokida faoliyat yurituvchi tashkilotlarda nazorat mexanizmlarini mustahkamlash, xususan, shaffoflikni ta'minlash va manfaatdor tomonlar huquqlarini inobatga olish orqali moliyaviy samaradorlikni yaxshilashga oid g'oyalar bayon etiladi.

OECD[4] tomonidan chiqarilgan hujjat davlat korxonalarida korporativ boshqaruv me'yorlari bo'yicha xalqaro miqyosda tavsiya etiladigan standartlarni belgilaydi. OECD davlat korxonalarining strategik maqsadlari, xodimlar malakasi, shaffof moliyaviy hisobot berish hamda siyosiy aralashuvni minimallashtirish kabi jihatlarga alohida urg'u beradi. Ushbu yo'riqnoma davlat korxonalarida moliyaviy boshqaruvni yaxshilash, shu jumladan, korporativ tuzilmani takomillashtirish orqali samarali natijalarga erishish bo'yicha amaliy ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi.

A.Boardman va A.Vining[5] xususiy, davlat va aralash korxonalar ishlash samaradorligini solishtirish orqali mulkchilik shakli hamda korporativ natijadorlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlaydi. Maqolada davlat korxonalarida moliyaviy ko'rsatkichlarning pastroq bo'lishiga agentlik muammolari, siyosiy aralashuv va cheklangan raqobat muhitining sabab bo'lishi ta'kidlanadi. Shuningdek, davlat korxonalarida samaradorlikni oshirish uchun raqobatni kuchaytirish va korporativ boshqaruvni mustahkamlash yuzasidan tavsiyalar beriladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalqaro amaliyotdagi davlat korxonalarini faoliyatini davlat tadbirkorligining asosiy shakllaridan biri sifatida bir qator mezonlar bo'yicha tasniflash qabul qilingan. Xususan, davlat ishtirokidagi korxonalarini xalqaro standartlar va hujjatlar asosida tasniflashdagi mezonlar sifatida, korporativ boshqaruv, moliyaviy hisobotlarni tuzish va taqdim etish, sifat va ekologik samaradorlik kabi mezonlar e'tiborga olinadi. Ushbu tasniflashda bir qator xalqaro hujjatlar va standartlar qo'llanilib ularni quyidagi rasmdan ko'rish mumkin.(1-rasm).

1-rasm. Davlat korxonalari va ularni tasniflashda qo'llaniladigan xalqaro hujjatlar va standartlar chizmasi¹.

1-rasmdan ko'rish mumkinki davlat korxonalarini yuridik va iqtisodiy maqomi bir qator mezonlarga asoslanib ular quyidagi tashkilot va standartlar asosida tizimlashtirilgan.

Korporativ boshqaruv va davlat ishtirokidagi korxonalariga oid OECD qoidalari muvofiq (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises) ushbu hujjat davlat ishtirokidagi korxonalar boshqaruvi, shaffoflik, javobgarlik va strategik qaror qabul qilish jarayonlarini belgilaydi. OECD qoidalari asosida korxonalarni egalik strukturasi, boshqaruv mustaqilligiga va natijaviylik darajasiga qarab guruhlash mumkin.

Davlat sektori buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga (International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)) muvofiq davlat budjeti va davlat ishtirokidagi korxonalarining moliyaviy hisobot berishini tartibga soluvchi standart bo'lib, ularning moliyaviy ko'rsatkichlarini solishtirish va baholashda asosiy me'yor sifatida xizmat qiladi.

Xalqaro standartlashtirish tashkiloti ISO 9001 sifat menejmenti va ISO 14001 atrof-muhit menejmenti kabi standartlar korxonalar sifatini, innovatsion yondashuvlarni va ekologik javobgarlikni baholashda qo'llanilishi mumkin. Garchi ular maxsus davlat ishtirokidagi korxonalar uchun mo'ljallanmagan bo'lsa-da, ularning joriy etilishi korxonaning umumiy faoliyatini xalqaro standartlarga moslashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Jahon banki (WB) va Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC) standartlari/ Ushbu tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar va amaliy qo'llanmalar davlat ishtirokidagi korxonalarining samarali boshqaruv, moliyaviy intizom va investitsion faoliyatini baholashda qo'llaniladi.

Ushbu xalqaro hujjatlar asosida davlat ishtirokidagi korxonalarni egalik tuzilishi, boshqaruv tizimi, moliyaviy ko'rsatkichlari, innovatsion salohiyati va ijtimoiy-ekologik javobgarlik kabi jihatlar bo'yicha tasniflash mumkin. Bu esa davlatning strategik iqtisodiy siyosatini shakllantirishda va islohotlarni amalga oshirishda muhim mezon sifatida xizmat qiladi.

Xalqaro standartlar asosida davlat ishtirokidagi korxonalarni tasniflashda ularning asosiy xususiyatlari quyidagi omillar bo'yicha baholanadi:

Korxonalar mulkdorlari va ular ulushining taqsimlanishi – to'liq davlat mulki, aralash (xalqaro va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik) yoki xususiy lashtirilgan davlat ishtirokidagi shakllar – muhim mezon hisoblanadi. Bu holat davlatning strategik sektorlaridagi roli va iqtisodiy siyosatdagi o'rnini ko'rsatadi.

Korporativ boshqaruv va shaffoflik. Davlat ishtirokidagi korxonalar korporativ boshqaruv tizimi, boshqaruv kengashi tarkibi, qaror qabul qilish mexanizmlari, audit hamda shaffoflik darajasi asosida baholanadi. Xalqaro standartlar (masalan, OECD yo'riqnomalari) korporativ boshqaruvning barqarorligi va xolis hisobot berishni talab qiladi.

Moliyaviy ko'rsatkichlar va samaradorlik. Rentabellik, investitsiya samaradorligi, xarajatlarni boshqarish, aktivlar va passivlar tuzilishi kabi moliyaviy indikatorlar davlat ishtirokidagi korxonalarining iqtisodiy samaradorligini aniqlashda qo'llaniladi.

Raqobatbardoshlik va bozor yo'nalishi. Korxonaning innovatsion salohiyati, mahsulot va xizmatlar sifati, bozorga moslashish qobiliyati hamda global va mahalliy raqobatbardoshligi xalqaro standartlar nuqtayi nazaridan muhim omil hisoblanadi.

Ijtimoiy, ekologik va strategik javobgarlik. Davlat ishtirokidagi korxonalar, shuningdek, ijtimoiy mas'uliyat (CSR) va ekologik barqarorlik standartlariga rioya qilish, strategik yo'nalishlar (milliy xavfsizlik, iqtisodiy rivojlanish, innovatsiyalar) bo'yicha o'z rolini qanday bajarayotgani ham tasniflash mezonlariga kiradi.

1 Internet rasmiy manbalari asosidagi muallif ishlanmasi.

Davlat korxonalarining faoliyatini aks ettiruvchi moliyaviy hisobotlar, shu jumladan balans, foyda va zarar hisobi, pul oqimi hisobotlari orqali korxonaning moliyaviy natijalari tahlil qilinadi. Bu esa boshqaruv qarorlarini qabul qilishda asosiy asos bo'ladi.

Moliyaviy risklarni identifikatsiya qilish, ularni o'lchash va boshqarish bo'yicha tizimli choralar (masalan, sug'urta, diversifikatsiya, risk mitigatsiya strategiyalari) joriy etiladi.

Ushbu tamoyillar va funksional elementlarning uyg'unlashuvi orqali davlat korxonalari o'z moliyaviy samaradorligini oshirish, resurslardan maksimal darajada foydalanuvchi tizimni shakllantirish va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga erishadi. Davlat ishtirokidagi korxonalar uchun bunday yondashuv nafaqat ichki samaradorlikni, balki iqtisodiyotning umumiy raqobatbardoshligini ham oshiradi.

Demak, davlat korxonalarining moliyaviy samaradorligini boshqarish ko'rsatkichlari tizimi ularning faoliyatini samarali rejalashtirish, monitoring qilish va boshqaruv qarorlarini qabul qilishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Tizim rentabellik, likvidlik, qarzdorlik va aktivlarni samarali boshqarish kabi indikatorlarni o'z ichiga olib, strategik moslik, integratsiyalashgan tahlil, benchmarking, moslashuvchanlik va ijtimoiy-ekologik o'lchovlarni hisobga olish orqali davlat korxonalarining iqtisodiy intizom va barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlikka erishish, avvalo, korporativ boshqaruvni mustahkamlash, raqobatbardosh mahsulot va xizmatlar taklif etish, hamda resurslardan oqilona foydalanish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashni talab etadi. Mazkur maqsadga erishish yo'lida korxonalar faoliyatiga tegishli ma'lumotlarni shaffof yuritish, zamonaviy audit va hisobot berish mexanizmlarini joriy etish, shuningdek, strategik rejalashtirishda sifatli ma'lumotlardan foydalangan holda qaror qabul qilish ustuvor ahamiyat kasb etadi. Davlat ishtirokidagi tashkilotlarda tarkibiy islohotlar o'tkazish, xususan, boshqaruv kengashi funksiyalarini aniq belgilash, menejmentning javobgarlik darajasini oshirish, moliyaviy indikatorlarni xalqaro standartlarga mos holda yuritish korxonalar samaradorligini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi. Shuningdek, xususiy sektor bilan hamkorlikni rivojlantirish, innovatsion yondashuvlar va raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali davlat korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish mumkin.

Kelgusida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Boshqaruv tizimi va qaror qabul qilish mexanizmlarini xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish, korporativ boshqaruv amaliyotini kuchaytirish.

Resurslar hisobini yaxshilash va investitsiya loyihalarini baholashda zamonaviy auditorlik hamda moliyaviy nazorat instrumentlarini joriy etish.

Xususan, xususiy sektor va xorijiy investorlar bilan strategik sherikchilikni rivojlantirish, raqamli islohotlar yordamida samaradorlik va shaffoflikni oshirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Assagaf, A. and Ali, H. (2017). Determinants of Financial Performance of State-owned Enterprises with Government Subsidy as Moderator. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), pp. 330-342.
2. Megginson, W. L., & Netter, J. M. (2001). From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization. *Journal of Economic Literature*, 39(2), 321-389.
3. Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52(2), 737-783.
4. OECD. (2015). *OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises*. Paris: OECD Publishing.
5. Boardman, A. E., & Vining, A. R. (1989). Ownership and Performance in Competitive Environments: A Comparison of the Performance of Private, Mixed, and State-Owned Enterprises. *Journal of Law and Economics*, 32(1), 1-33.
6. Abramov A. Radygin, A. Entov, R. Chernova, M. (2017). State Ownership and Efficiency Characteristics. *Russian Journal of Economics*, 3, pp. 129-57.
7. Adnan, S. Zainal, N. Noordin, B. A. A. Kamarudin, F. Johar, J. (2024). Measuring technical efficiency of state-owned enterprises in Asia Pacific and European regions: a data envelopment analysis. *Cogent Business and Management*, 11(1).
8. Ahuja, G. and Majumdar, S. K. (1998). An Assessment of the Performance of Indian State-Owned Enterprises. *Journal of Productivity Analysis*, 9(2), pp. 113-32.
9. Gulyamov, S. Narziev, O. Safoeva, S. Juraev, J. (2021). State Role And Securities Market Development In Uzbekistan. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*, 3 (6), pp. 20-33.
10. Huang, X. Ping, L. Lotspeich, R. (2010). Economic Growth and Multi-Tasking by State-Owned Enterprises: An Analytic Framework and Empirical Study Based on Chinese Provincial Data. *Economic Systems*, 34(2), pp. 160-77.
11. Kim, C. J. and Ali, Z. (2017). Efficient Management of State-Owned Enterprises: Challenges and Opportunities. *ADB Institute Policy Brief*, December, 2017.
12. Kloviene, R. Gimzauskiene, E. Misiunas, D. (2015). The Significance of SOEs Performance Measurement as Policy Instrument in Baltic Countries. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, pp. 286-92.
13. Kloviene, R. and Gimzauskiene, E. (2016). Peculiarities of Performance Measurement in State-Owned Enterprises—The Case of Lithuania. *Zeitschrift fur Offentliche und Gemeinwirtschaftliche Unternehmen*, 39(1-2), pp. 188-99.

14. Kun.uz, (2022). TOP-10 profitable and unprofitable state-owned enterprises in Uzbekistan announced. <https://kun.uz/en/news/2022/05/07/top-10-profitable-and-unprofitable-state-owned-enterprises-in-uzbekistan-announced>
15. Nguyen, X. (2015). On the Efficiency of Private and State-Owned Enterprises in Mixed Markets. *Economic Modeling*, 50, pp. 130–7.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
